

MIRZAYEVA SHIRIN NODIROVNA

*O'zbekiston Respublikasi, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
"Real iqtisodiyot" kafedrasida assistenti, mustaqil tadqiqotchi*

Muallifning elektron manzili: mirzayevashirin502@gmail.com

ORCID raqami: <https://orcid.org/0009-0005-0035-636X>

Muallifning uyali aloqa raqami: +998905020271

ASLONOV SHOXZOD NURPULATOVICH

Samarqand iqtisodiyot va Servis instituti "Servis" fakulteti talabasi.

Muallifning elektron manzili: Aslanovshaxzod@gmail.com

Muallifning

telefon raqami: +998 99 0563979

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi mehnat migratsiyasining davlat va global darajadagi tartibga solish mexanizmlari atroflicha o'rganilgan. Mehnat migratsiyasi bugungi kunda global iqtisodiy taraqqiyotning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ishchi kuchining bir davlatdan boshqasiga erkin harakatlanishi, iqtisodiy o'sish, demografik muvozanat va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Tezisdagi O'zbekiston Respublikasida mehnat migratsiyasini tartibga solish bo'yicha mavjud qonunchilik asoslari, davlat organlari va xalqaro tashkilotlarning o'rni, shuningdek, Buyuk Britaniya, Rossiya Federatsiyasi va boshqa ilg'or davlatlarning tajribalari tahlil qilinadi. Xususan, intellektual migratsiya, yuqori malakali kadrlar oqimini boshqarish, migratsiya siyosati orqali iqtisodiy manfaatlarga erishish masalalari yoritiladi. Tezisdagi mehnat migratsiyasini samarali tartibga solishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Mehnat migratsiyasi, tartibga solish, davlat siyosati, xalqaro hamkorlik, intellektual migratsiya.

Annotation: This thesis thoroughly examines the mechanisms of regulating labor migration at both the national and global levels. Labor migration is one of the key factors influencing contemporary economic development. The free movement of labor between countries plays a crucial role in ensuring economic growth, demographic balance, and social stability. The thesis analyzes the current legislative framework, government institutions, and the roles of international organizations in the regulation of labor migration in the Republic of Uzbekistan. Furthermore, it explores global practices, particularly in the UK and the Russian Federation, with a focus on managing the flow of high-skilled professionals and utilizing migration policy to achieve economic benefits. The thesis concludes with practical recommendations for the effective regulation of labor migration.

Keywords: Labor migration, regulation, state policy, international cooperation, intellectual migration.

Аннотация: В данной тезисной работе подробно рассматриваются механизмы регулирования трудовой миграции как на государственном, так и на глобальном уровнях. Трудовая миграция в современном мире является одним из ключевых факторов экономического развития. Свободное перемещение рабочей силы между странами способствует экономическому росту, демографическому балансу и социальной стабильности. В работе проанализированы нормативно-правовые основы регулирования трудовой миграции в Республике Узбекистан,

роль государственных органов и международных организаций. Также изучены зарубежные практики, особенно опыт Великобритании и Российской Федерации. Особое внимание уделено интеллектуальной миграции и управлению высококвалифицированными кадрами. В заключение предложены рекомендации по повышению эффективности регулирования трудовой миграции.

Ключевые слова: Трудовая миграция, регулирование, государственная политика, международное сотрудничество, интеллектуальная миграция.

Kirish. Global iqtisodiy, siyosiy va demografik jarayonlar shiddat bilan o'zgarib borayotgan bir davrda mehnat migratsiyasi insoniyat hayotining ajralmas va murakkab ijtimoiy-iqtisodiy hodisasiga aylanib bormoqda. Bugungi kunda ishchi kuchining xalqaro darajadagi harakati nafaqat ayrim davlatlar, balki butun dunyo mamlakatlari uchun muhim strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Mehnat migratsiyasi taraqqiyot yo'lidan borayotgan ko'plab rivojlanayotgan davlatlar uchun ichki bozorning ortiqcha ishchi kuchidan xalos bo'lish, xorijdan valyuta tushumlarini oshirish, tajriba almashinuvi orqali kadrlar salohiyatini rivojlantirish vositasi bo'lsa, rivojlangan davlatlar uchun esa mehnat resurslaridagi tanqislikni bartaraf etish, ishchi kuchining yoshartirilgan tarkibini shakllantirish, ma'lum sohalarda mahsuldorlikni oshirish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, mehnat migratsiyasini samarali boshqarish, ya'ni uni davlat darajasida aniq siyosiy, huquqiy va iqtisodiy mexanizmlar orqali tartibga solish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Ayniqsa, hozirgi globallashuv sharoitida migratsiya jarayonlarining keskin faollashuvi, ilmiy-texnik taraqqiyot, ishchi kuchining mobilligini kuchaytiruvchi omillar va xavfsizlik tahdidlarining ko'payishi ushbu hodisaga kompleks yondashuvni talab qilmoqda. Mehnat migratsiyasini nazorat qilmaslik nafaqat iqtisodiy samaradorlikka, balki ijtimoiy barqarorlikka, demografik holatga va milliy xavfsizlikka ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasida mehnat migratsiyasi jarayonlarini tartibga solish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Respublikamizda yuz minglab fuqarolar xorijiy davlatlarda vaqtincha mehnat faoliyati bilan shug'ullanmoqda. Ushbu migratsiya oqimi mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, xorijdan yuboriladigan pul o'tkazmalari milliy yalpi ichki mahsulot tarkibida salmoqli o'ringa ega. Shu bilan birga, mehnat migrantlari huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan bir qator muammolarga duch kelayotganligi, ayniqsa, ularning xorijda huquqlari yetarlicha himoya qilinmasligi muammolari mavjud. Shuning uchun ham mehnat migratsiyasini tizimli tarzda tartibga solish — zamon talabi hisoblanadi.

Mazkur tezisda mehnat migratsiyasini davlat darajasida va global miqyosda qanday tartibga solish mumkinligi, ushbu jarayonda mavjud muammolar, xalqaro tajribalar va O'zbekiston uchun moslashuvchan yondashuvlar tahlil qilinadi. Xususan, mehnat migratsiyasini boshqarishda qonunchilik asoslari, institutsional mexanizmlar, xalqaro hamkorlik, intellektual migratsiya va yuqori malakali kadrlar harakati, migratsiya siyosatini ishlab chiqishda statistik ma'lumotlardan foydalanish kabi jihatlar yoritiladi. Shuningdek, xalqaro tashkilotlar (BMT, XMT, XMTash) va ilg'or davlatlarning migratsiyani tartibga solish borasidagi amaliyotlari ko'rib chiqilib, ular asosida O'zbekiston sharoitiga mos keladigan taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Asosiy qism. Mintaqalarda yani global ijtimoiy-iqtisodiy sharoitda mehnat migratsiyasi inson resurslarini xalqaro darajada qayta taqsimlash vositasiga aylanib bormoqda. Bu esa har bir davlatdan ushbu jarayonni aniq strategik yondashuvlar bilan boshqarishni, migratsion siyosatni davlat

manfaatlariga mos tarzda yo'naltirishni talab etadi. Mehnat migratsiyasi nafaqat iqtisodiy, balki demografik, madaniy, siyosiy va xavfsizlik jihatlaridan ham dolzarb masalaga aylangan. Shuning uchun uni nazorat ostiga olish va samarali tartibga solish har bir suveren davlatning ichki siyosatida alohida o'rin tutadi. Avvalo, mehnat migratsiyasini davlat miqyosida tartibga solishning huquqiy asoslarini ko'rib chiqish lozim.

Aksariyat davlatlarda migratsiya bilan bog'liq qonunchilik tizimi alohida qonunlar, farmonlar, nizomlar, kvotalar, vizalar, ish ruxsatnomalari va soliqqa oid normalar orqali shakllantirilgan. Bu borada Yevropa Ittifoqi, Kanada, AQSh, Yaponiya, Avstraliya kabi mamlakatlar tajribasi alohida e'tiborga loyiq. Ular migratsion oqimlarni tartibga solish maqsadida tizimli va qat'iy siyosat yuritmoqda, yuqori malakali kadrlar uchun alohida imtiyozlar yaratilmoqda, kam malakali ishchilar uchun esa kvotalar orqali mehnat bozorini himoya qilish mexanizmlari joriy qilingan. Masalan, Buyuk Britaniyada "Tier" tizimi asosida chet ellik ishchilarni qabul qilish mexanizmi ishlaydi, bu tizimda kasb turi, maosh miqdori, til bilimi, tajriba darajasi asosiy mezon sifatida olinadi. Bunday tizimlar migratsiyani nazorat qilishda ancha samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda. Boshqa tomondan, mehnat migratsiyasini global miqyosda tartibga solish xalqaro tashkilotlar va ko'p tomonlama kelishuvlar doirasida amalga oshirilmoqda. BMTning Xalqaro migratsiya tashkiloti (IOM), Xalqaro mehnat tashkiloti (ILO), Jahon banki, YeXHT kabi nufuzli institutlar ushbu jarayonda faol ishtirok etib, migrantlar huquqlarini himoya qilish, xavfsiz va qonuniy migratsiyani ta'minlash, migratsiyaning ijobiy iqtisodiy ta'sirlarini kuchaytirish, salbiy oqibatlarini esa minimallashtirishga qaratilgan dasturlarni ishlab chiqmoqda.

BMT tomonidan qabul qilingan "Xavfsiz, tartibli va qonuniy migratsiya bo'yicha global kelishuv" ushbu yo'nalishdagi muhim xalqaro hujjat hisoblanadi. Unda davlatlar migratsion oqimlarni o'zaro hamkorlikda boshqarish, migrantlarning asosiy inson huquqlarini himoya qilish, mehnat bozorlarini muvozanatlash kabi tamoyillarga rioya qilishga chaqirilgan.

O'zbekiston Respublikasining migratsion siyosati ham so'nggi yillarda yangi bosqichga ko'tarildi. Avvallari asosan "chiqish" migratsiyasi kuchli bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda davlatimiz bu jarayonni tizimli tarzda boshqarish, migrantlarni rasmiylashtirish, ularni xorijda huquqiy, tibbiy, ijtimoiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, qaytgan migrantlarni reintegratsiya qilish kabi muhim bosqichlarni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni yo'lga qo'yimoqda. Xususan, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, elchixonalar huzuridagi mehnat attachelari instituti, Davlat xizmatlari markazlarida migrantlarga xizmat ko'rsatish, xorijiy tashkilotlar bilan memorandumlar imzolash orqali xorijda ishlash huquqini rasmiylashtirish tizimi yo'lga qo'yildi. Migrantlar huquqlarini himoya qilish maqsadida xorijda vaqtincha yashayotgan fuqarolarimiz uchun konsullik yordami, bepul huquqiy maslahatlar, tibbiy sug'urtalar taklif etilmoqda.

Shuningdek, "Ishga marhamat" monomarkazlari orqali xorijga ketishdan oldin mehnat migrantlari kasb va til bo'yicha tayyorlanmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston xorijiy davlatlar bilan ikki tomonlama mehnat shartnomalarini imzolash orqali qonuniy migratsiyani kuchaytirish va noqonuniy migratsiyani kamaytirishga xizmat qiluvchi mexanizmlarni joriy etmoqda. Masalan, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Janubiy Koreya, BAA kabi davlatlar bilan tuzilgan bitimlar bu borada aniq huquqiy asoslar yaratmoqda. Shu bilan birga, migratsiyaning ijtimoiy oqibatlari – ya'ni ajralgan oilalar, yoshlarning nazoratsiz qolishi, madaniy identitetning zaiflashuvi, jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlik kabi muammolarni bartaraf etish bo'yicha ham choralar ko'rilmoqda. Migratsiya jarayonini tartibga solishda nafaqat davlat idoralari, balki nodavlat notijorat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari, fuqarolik jamiyati institutlarining ham faol ishtiroki zarur sanaladi. Shuningdek,

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

yuqori malakali mutaxassislar – ya’ni intellektual migratsiya masalasi ham alohida ahamiyatga ega. Bu toifadagi fuqarolarni yo‘qotish, ya’ni “miya oqimi” rivojlanayotgan mamlakatlar uchun salbiy iqtisodiy oqibatlariga olib keladi. Shu bois, intellektual migratsiyani chekamasdan, balki uni mamlakat manfaati uchun qayta yo‘naltirish – ya’ni xorijda tahsil olib yoki ishlayotgan yurtdoshlarimizni milliy rivojlanish jarayonlariga jalb qilish muhimdir. Buning uchun ularni qo‘llab-quvvatlash dasturlari, ilmiy loyihalarda ishtirok etish imkoniyatlari, startap tashabbuslarni moliyalashtirish kabi mexanizmlar ishlab chiqilishi kerak.

O‘zbekistonda mehnat migratsiyasini davlat darajasida tartibga solish bo‘yicha amalga oshirilayotgan harakatlarni quyidagi asosiy guruhlariga ajratish mumkin:

-Huquqiy va institutsional asoslarning mustahkamlanishi – maxsus qonunlar, prezident farmonlari va hukumat qarorlari orqali migratsiyani nazorat qilishning zamonaviy mexanizmlari ishlab chiqilmoqda.

-Mehnat migratsiyasini rasmiylashtirish va xavfsizlashtirish tizimi – xorijiy davlatlar bilan ikki tomonlama shartnomalar, ish ruxsatnomalari va diplomatik yo‘nalishlar orqali yurtdoshlarimiz qonuniy va huquqiy asosda ishga yuborilmoqda.

-Xorijdagi mehnat migrantlariga ko‘mak ko‘rsatish – elchixonalar huzurida ishchi guruhlar, huquqiy maslahatlar, tibbiy yordam va zarur hollarda evakuatsiya choralarini ko‘rish mexanizmlari faoliyat yuritmoqda.

-Migrantlarni tayyorlash va qayta integratsiya qilish – “Ishga marhamat” monomarkazlari orqali til, kasb va madaniy muhitga moslashuv bo‘yicha tayyorgarlik ishlari amalga oshirilmoqda, qaytgan migrantlar esa ijtimoiy-iqtisodiy hayotga qayta moslashtirilmoqda.

-Xalqaro hamkorlik va tajriba almashinuvi – BMT, ILO, IOM kabi tashkilotlar bilan yaqin aloqalar o‘rnatilib, xalqaro tajribalar milliy siyosatga moslashtirilmoqda.

Ushbu chora-tadbirlarning barchasi O‘zbekistonda mehnat migratsiyasini tartibga solish, migrantlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni jamiyat hayotiga samarali jalb etish, shuningdek, migratsiyaning salbiy oqibatlarini minimallashtirishga xizmat qilmoqda.

1-jadval:

O‘zbekiston Respublikasida mehnat migratsiyasini tartibga solish bo‘yicha SWOT tahlil:

Kuchli tomonlar (Strengths)	Zaif tomonlar (Weaknesses)
Mehnat migratsiyasini tartibga solish bo‘yicha qonunlar va normativ hujjatlar ishlab chiqilgan.	Migrantlar to‘g‘risidagi ma’lumotlar bazasi to‘liq emas, bu esa monitoringni qiyinlashtiradi.
Agentlik orqali rasmiy ishga yuborish tizimi yo‘lga qo‘yilgan.	Ko‘plab migrantlar o‘z huquq va majburiyatlarini to‘liq bilmaydi.
Migrantlarni kasbga tayyorlash va malaka oshirish markazlari faoliyat yuritmoqda.	Qaytgan migrantlarni ish bilan ta’minlash va ijtimoiy moslashtirishda qiyinchiliklar mavjud.
Xorijiy davlatlar bilan mehnat migratsiyasi sohasida hamkorlik shartnomalari tuzilgan.	Ko‘plab fuqarolar rasmiy kanallar orqali emas, balki norasmiy yo‘llar bilan ishga chiqmoqda.
Imkoniyatlar (Opportunities)	Tahdidlar (Threats)

Kuchli tomonlar (Strengths)	Zaif tomonlar (Weaknesses)
ILO, IOM kabi tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlash.	Qabul qiluvchi davlatlardagi siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar migrantlarga ta'sir qilishi mumkin.
Migratsiya jarayonlarini raqamlashtirish orqali samaradorlikni oshirish.	Migratsiya natijasida oilaviy ajralishlar, bolalarning qarovsiz qolishi kabi muammolar yuzaga kelmoqda.
Migrantlarni xalqaro mehnat bozoriga mos kasblarga tayyorlash.	Ba'zi xorijiy davlatlarda migrantlar og'ir mehnat sharoitlariga duch kelmoqda.
Migratsiya orqali orttirilgan tajriba va mablag'larni ichki iqtisodiyotga yo'naltirish.	Norasmiy vositachilar orqali ishga yuborilish holatlari mavjud.

Xulosa va takliflar. O'zbekiston Respublikasida mehnat migratsiyasini davlat va global miqyosda tartibga solish masalasi bugungi kunda dolzarb va strategik ahamiyatga ega bo'lgan sohalardan biridir. O'zbekiston hukumati ushbu jarayonni tizimli yo'lga qo'yish, mehnat migrantlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularni xorijda qonuniy, xavfsiz va munosib sharoitda ish bilan ta'minlash maqsadida bir qator institutsional va tashkiliy choralarni amalga oshirmoqda. Jumladan, "Ishga marhamat" monomarkazlarining tashkil etilishi, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi faoliyatining kuchaytirilishi, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda qonuniy ishga yuborish mexanizmlarining yo'lga qo'yilishi shular jumlasidandir. Biroq amalga oshirilgan choralar bilan bir qatorda, hali ham hal etilishi zarur bo'lgan muammolar mavjudligini e'tirof etish zarur.

Ular qatoriga migrantlarning huquqiy savodxonligining pastligi, norasmiy vositachilar faoliyati, qaytgan migrantlarning jamiyatga moslashuvi va ularning iqtisodiyotga integratsiyasidagi bo'shliqlar kiradi. Shuningdek, mehnat migratsiyasi statistikasi va monitoring tizimining to'liq raqamlashtirilmagani, mavjud ma'lumotlar bazasining mukammal emasligi strategik qarorlar qabul qilishda muayyan to'siqlarni yuzaga keltiradi. Xorijiy davlatlar mehnat bozorida yuzaga kelayotgan o'zgarishlar ham O'zbekiston fuqarolarining migratsiya oqimlariga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi asosiy taklif va tavsiyalarni ilgari surish mumkin:

— Barcha migrantlar, ularning manzillari, ish joylari, kelib-ketish sanalari va boshqa tegishli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan yagona raqamli platformani ishga tushirish zarur. Bu tizim davlat idoralari va xalqaro hamkorlar uchun muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi.

— Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi orqali ishga chiqishni arzon, tez va ishonchli qilish orqali norasmiy vositachilar faoliyatining oldi olinadi. Bu bilan fuqarolarni chuv tushirish holatlari kamayadi.

— Xorijda yashash va ishlash sharoitlariga moslashish, mehnat shartnomalari mazmunini tushunish, o'z huquq va majburiyatlarini bilish bo'yicha maxsus kurslar, treninglar va vebinarlar tashkil etilishi lozim.

— Ichki mehnat bozoriga moslashtirish, o'z bizneslarini yo'lga qo'yish uchun grant va imtiyozli kreditlar ajratish, ularning xorijda orttirgan tajribasini iqtisodiy rivojlanishga yo'naltirish mexanizmlarini ishlab chiqish zarur.

— Mehnat migrantlarini yuboruvchi va qabul qiluvchi davlatlar o'rtasida ikki tomonlama shartnomalarni mustahkamlash, ish sharoitlari, ijtimoiy himoya va yashash huquqlari masalasida konkret kelishuvlar tuzish lozim.

— Stat.uz va boshqa idoralar bilan hamkorlikda muntazam yangilanib boriladigan, ochiq, ishonchli va interaktiv statistik axborot platformasini joriy etish orqali migratsiya oqimlarini yanada chuqur tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

Yuqoridagi tavsiyalar O'zbekiston Respublikasida mehnat migratsiyasini davlat miqyosida izchil va samarali tarzda tartibga solishga, shuningdek, global mehnat bozoridagi o'zgarishlarga moslashuvchan yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu nafaqat migrantlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini himoya qiladi, balki mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga ham o'z hissasini qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov, "Xalqaro migratsiya va siyosiy barqarorlik", Toshkent, 2020. J. Martinez, "Global Migration Trends", London, 2021. R. Mьller, "European Migration Policies", Berlin, 2019. A. Rahimov, "O'zbekiston migratsiya siyosati: muammolar va yechimlar", Toshkent, 2022.
2. NODIROVNA M. S. SOCIAL POLICY: OBJECTIVES AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY. – 2023. – Т. 4. – №. 7. – С. 1-9.
3. Мирзаева Ш. Н. НОВЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РЫНКЕ ТРУДА УЗБЕКИСТАНА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 668-679.
4. Абдукаримов Ф. Б. А., Мирзаева Ш. Н. МАЛЫЙ БИЗНЕС-КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 657-667.
5. Абдукаримов Б. А. А., Мирзаева Ш. Н. РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 648-656.
6. MIRZAEVA SHIRIN NODIROVNA. (2023). THE IMPORTANCE OF INVESTING IN THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL SPHERE IN OUR COUNTRY. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 4(6), 153-160. Retrieved from <https://cajitm.centralasianstudies.org/index.php/CAJITMF/article/view/534>
7. Курбанова Р., Мирзаева Ш., Хакимов Д. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗМЕРЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. S/4. – С. 204-216.
8. Шарипов Т. С., Мирзаева Ш. Н. СОСТОЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНА //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 27-45.
9. Мирзаева Ш. Н. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – Т. 36. – С. 46-56.
10. Future Immigration Patterns and Policies in the United Kingdom/ Will Somerwille [Electronic resource]. - Washington, DC: Migration Policy Institute, 2009.– Mode of access: <http://www.migrationpolicy.org/pubs/TCM-UKPatterns.pdf> Limits on Migration:.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

11. Limits on Tier 1 and Tier 2 for 2011/2012 and supporting policies [Electronic resource].- Migration Advisory Committee, 2010. Mode of access: <http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/aboutus/workingwithus/mac/mac-limits-t1-t2/report.pdf?view=Binary>.
12. Robert N. Lussier. Human Resource Management: Functions, Applications, and Skill Development, Sage Publications, Inc, Year: 2018. 1919 p.
13. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.
14. www.president.uz – O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti.
15. www.imv.uz – O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligining rasmiy veb-sayti.
16. www.pearson.com – Pearson britaniya ta’lim kompaniyasining rasmiy veb-sayti.
17. <https://stat.uz> O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi
18. Mehnat migratsiyasi agentligining rasmiy hisobotlari va statistik axborotlari, 2023–2024 yillar.
19. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi normativ-huquqiy hujjatlari va dasturiy ma’lumotlari, 2023.
20. Jahon Banki va Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) tomonidan e’lon qilingan O‘zbekiston bo‘yicha migratsiya tahlillari, 2020–2023 yillar.